

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕНЕССАНС ЕСТЕСТВЕННО-
ПРАВОВОГО ПОНИМАНИЯ ПРАВА»

24 января 2015 года
г. Санкт-Петербург

**ФОНД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РЕНЕССАНС ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОГО ПОНИМАНИЯ ПРАВА»
(24 января 2015г.)**

г. Санкт-Петербург 2015г.

© Фонд развития юридической науки

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Сборник публикаций фонда развития юридических наук: «Ренессанс естественно-правового понимания права»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Фонд развития юридической науки, 2015. – 28с.
ISSN: 6827-0151

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Фонд развития юридической науки

Электронная почта: info@legal-foundation.ru

Официальный сайт: www.legal-foundation.ru

Администратор конференции - Кошкин Денис Викторович

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Максуров А.А.,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ФЕНОМЕНОВ В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМ
(НА ПРИМЕРЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И
ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ)..... 4

Хамраев И. О., Тангиров И. И.
ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МНОГОПАРТИЙНОСТИ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В УЗБЕКИСТАНЕ 7

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Бугаевская Н.В.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ...11

Алиева Э. К.,
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.....13

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Качур А.Н., Сергиенко Д.Е.
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ
ПЕРЕВОЗОК.....17

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Джавахиدي И. А.
СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ20

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ И АГРАРНОЕ ПРАВО

Жураев Ю. А.,
Азизов Т.А.
К ПОНЯТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВА24

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Максуров А.А.,
кандидат юридических наук,
Ярославский государственный университет
им.П.Г.Демидова

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ФЕНОМЕНОВ В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ)

Мы полагаем координационную юридическую технологию полноценной разновидностью юридической технологии и определяем ее как *объективно необходимую*, основанную на соответствующих принципах, планах и прогнозах (стратегия) систему мыслительных и внешнеактуализированных юридических и фактических действий и операций компетентных и уполномоченных ими органов, связанную с установлением наиболее целесообразного соотношения между различными видами юридической деятельности, в ходе которой наиболее оптимально используются необходимые ресурсы (людские, материальные, финансовые, трудовые и т.п.), средства (техника), приемы, способы, методы и правила (тактика), процессуальные формы (стадии, производства, режимы, иные устойчивые формы координационного регулирования) и конкретные виды контроля и надзора за координационной деятельностью ее участников, в целях получения общественно-полезных результатов.

Координационная технология (так же как и сама координационная практика) является системой. «Системность представляет собой всеобщее, неотъемлемое свойство материи, ее атрибут. Будучи характерной чертой материальной действительности, системность фиксирует преобладание в мире организованности над хаотичными изменениями» [1, с. 170]. Общеизвестно, что любая система - это комплекс взаимодействующих элементов. В понимании того, что такое система, решающую роль играет элемент. Наряду с представлениями об элементах в представлении о любой системе входит и представление о ее структуре. В самом общем виде, структура (лат. *structura* – строение) - это совокупность устойчивых отношений и связей между элементами. Под структурой обычно понимают строение и внутреннюю форму организации системы, выступающую как единство устойчивых взаимосвязей между ее элементами [2, с. 395]. Так, Блауберг и Юдин определяют структуру как «наличие связей между элементами и появление в целостной системе новых свойств, не присущих элементам в отдельности» [3, с.177]. Кроме того, как отмечают авторы, «связь, целостность и обусловленная ими устойчивая структура – таковы отличительные признаки любой системы» [4, с.10]. «Структура, - отмечал Д.А. Керимов, - каркас (скелет), при помощи которого организуется, упорядочивается содержание данного явления»[5, с. 313]. Психологи под структурой деятельности обычно понимают «целостное единство компонентов (предметных, психологических, физиологических) и их

всесторонних связей, которые реализуют деятельность» [6, с. 29]. В ней выделяются, следовательно, два компонента – строение, совокупность элементов и система отношений между ними. Структурность, в этом смысле, представляет собой внутреннюю расчлененность материального бытия. Структурное многообразие является способом существования материи. Любая область материальной действительности образуется из ряда специфических структурных уровней, которые находятся не в беспорядочном их «наборе» в составе той или иной области действительности, но в определенной связи, упорядоченности [1, с. 383]. Основная функция структуры в организуемой ею системе заключается в том, чтобы обеспечить системе внутреннюю прочность, устойчивость, высокую степень сопряженности всех ее компонентов, ее способность противостоять внешней среде в качестве самостоятельного, не растворяющегося в ней и так или иначе противостоящего среде образования [7, с. 9].

Кроме того, с точки зрения, как философии, так и психологии, «всякая деятельность (а, значит, и практика – А.М.) характеризуется определенной структурой, то есть специфическим набором действий и последовательностью их осуществления» [8, с. 101]. Юридическая практика вообще и координационная практика в частности - не исключения. Структура координационной технологии - это такое ее строение, расположение основных элементов и связей, которое обеспечивает ее целостность, сохранение основных свойств и функций при воздействии на нее тех или иных факторов общественной жизни. Естественно, что одни малосущественны, другие же, напротив, существенны и закономерны. Поэтому по своей значимости для системы конкретные связи ее отдельных элементов неодинаковы; структура, прежде всего, - это закономерные связи элементов, среди которых особое значение имеют связи интегрирующие [1, с. 385]. В философии долгое время дискутировался вопрос: чем определяется качество системы - элементами или структурой? Научно-философский подход к качеству систем выявляет их зависимость от структур, однако, большинство исследователей тем не менее полагают, что первенствующее значение принадлежит элементам. Элементы определяют сам характер связи внутри системы, то есть природа, расположение, количество, значимость и другие свойства элементов обуславливают способ (структуру) их взаимосвязи. Элементы выступают материальным носителем связей и отношений, составляющих структуру системы.

Таким образом, качество системы определяется, во-первых, элементами (их природой, свойствами, количеством и т.п.) и, во-вторых, структурой, то есть их связью, взаимодействием. Системы, в таком случае, представляют собой единство элементов и структуры [1, с. 387]. Для целей настоящей работы нас, следовательно, должна интересовать не структура координационной технологии сама по себе как отвлеченное понятие, а, в большей степени, конкретные элементы структуры.

Из определения, предложенного В.Н. Карташовым и С.В. Бахваловым усматриваются не только сущностные признаки юридической технологии, но и ее элементы, самоорганизованные в систему.

Исходя из своего понимания юридической технологии различные авторы включают в перечень ее элементов различные же компоненты; об этом мы уже говорили выше.

Нам же наиболее приемлемым представляется видение названной проблемы В.Н. Карташовым.

В частности, в состав юридической технологии проф. Карташов включает: «а) систему соответствующих средств (юридическую технику); б) систему приемов, способов и методов оптимальной юридической деятельности (в нашем случае – координационной – А.М.), то есть тактику; в) научно обоснованные принципы, долгосрочные планы, прогнозы и методы деятельности (юридическую стратегию); г) сами действия и операции по разработке, принятию и обнародованию (опубликованию) правовых решений (актов); д) процессуальные формы деятельности (юридические стадии, производства и режимы); е) показатели, характеризующие качество и эффективность юридической деятельности, а также временные, финансовые и иные затраты на эту деятельность; ж) соответствующие виды, формы, средства и методы контроля и надзора за законностью, качеством и эффективностью принимаемых юридических решений (актов)» [9, с. 22].

Список использованной литературы:

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. - М., 1997. - С.380.
2. Философский словарь. - М., 1975. - С.395.
3. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. - М., 1973. - С.177.
4. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход в современной науке // Проблемы методологии системного исследования. - М., 1970. - С.7-11.
5. Керимов Д.А. Философские проблемы права. - М., 1972. - С.313.
6. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности – М., 1986. – С.29.
7. Карташов В.Н. Профессиональная юридическая деятельность (вопросы теории и практики).- Ярославль. 1992. - С. 9.
8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975., - С.107
9. Карташов В.Н. Юридическая техника, тактика, стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н.Новгород, 2000. – С.22.

Хамраев И. О.,

Национальный университет Узбекистана им.М.Улугбека (старший преподаватель факультета Гуманитарных дисциплин)

Тангиров И. И.

Национальный университет Узбекистана им.М.Улугбека (студент 3-курса факультета Гуманитарных дисциплин)

ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МНОГОПАРТИЙНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

С момента обретения суверенитета в политической жизни Узбекистана последовательно проводятся широкомасштабные реформы, повышается роль, значение и статус политических партий в системе государственного и общественного строительства. Важнейшим направлением стратегии реформ, поэтапно осуществляемой после провозглашения независимости Республики Узбекистан, является демократическая модернизация, формирование в стране современных институтов демократического парламентаризма. Одним из ключевых приоритетов в решении этой задачи является развитие в стране многопартийной общественно-политической системы.

Закрепленные в принятой в 1992 году Конституции Республики Узбекистан право граждан на объединение в политические партии и право политических партий на участие в формировании государственной власти получили дальнейшее развитие в Конституционном Законе «Об усилении роли политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации государственного управления и модернизации страны» и Законе «О политических партиях».

Эти и другие акты наделяют партии широким кругом прав и полномочий, включая права на реализацию программных целей и задач через своих представителей в выборных органах власти всех уровней, участие в формировании органов государственной власти и осуществлении контроля за их деятельностью, свободное распространение информации о своей деятельности, пропаганду своих идей, целей и решений. Законодательно гарантированы защита государством прав и законных интересов политических партий, создание равных правовых возможностей для выполнения ими своих уставных целей и задач.

В соответствии с принятым в 2004 году Законом «О финансировании политических партий» действует система государственного финансирования участия политических партий в выборах. С 2005 года политические партии, создавшие свои фракции в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан ежегодно получают государственные средства для финансирования своей уставной деятельности в размере, соответствующем количеству избранных от них депутатов нижней палаты парламента.

К настоящему времени в национальном законодательстве нашли адекватное отражение основные положения универсальных международных документов об участии политических партий в выборах. Выборы депутатов

Законодательной палаты и местных Кенгашей народных депутатов проводятся на многопартийной основе. Кандидатам в депутаты и выдвинувшим их политическим партиям гарантируется предоставление равных условий для проведения предвыборной агитации и доступа к средствам массовой информации.

В соответствии с «Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране»¹ в 2012 году в избирательное законодательство был внесен ряд изменений, направленных на дальнейшую демократизацию выборных процессов. В частности, усовершенствованы процессуальные механизмы предвыборной агитации, проводимой в виде распространения информации о программе и предвыборной платформе политической партии с призывом голосовать за ее кандидатов в депутаты.

Все это способствовало динамичному развитию многопартийной системы в Узбекистане. В настоящее время в стране действуют 4 политические партии: Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДП Узбекистана), Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» и Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат». Все они по итогам выборов 2014 года сформировали свои фракции в Законодательной палате Олий Мажлиса и представлены своими партийными группами в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан и областных, районных и городских Кенгашах народных депутатов.

Исходя из ключевых приоритетов Концепции в 2011 – 2014 гг. в Конституцию и законы Республики Узбекистан были внесены важные изменения, существенно усилившие статус, права и полномочия политических партий и их депутатских объединений.

Так, сегодня фракции политических партий в нижней палате парламента наделены правом на обращение с запросом к Правительству Республики Узбекистан, министрам, руководителям других государственных органов. Важное значение для повышения роли политических партий в системе представительной парламентской демократии также имело конституционное закрепление полномочий Олий Мажлиса по заслушиванию и обсуждению отчетов Премьер-министра по актуальным вопросам социально-экономического развития страны.

Введение новых конституционных и законодательных норм создало необходимые условия для инициирования партийными фракциями в Законодательной палате Олий Мажлиса в 2011 – 2014 гг. 11 парламентских слушаний по различным направлениям деятельности органов исполнительной государственной власти и по вопросам исполнения приоритетных государственных программ. С 2011 года в деятельности парламента

¹ 12 ноября 2010 года Президентом Республики Узбекистан И.А.Каримовым выдвинута «Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране» которая включает шесть основных направлений по дальнейшему углублению демократических реформ и формирования гражданского общества.

используется практика регулярного заслушивания отчета Премьер-министра страны о реализуемых Правительством мерах по дальнейшему углублению демократических рыночных реформ и либерализации экономики.

С 2012 года в Регламенте Законодательной палаты действуют новые процессуальные механизмы, в соответствии с которыми без учета мнения партийных фракций не рассматривается ни один законопроект. С января 2014 года также законодательно установлена обязательность учета мнения партийных групп политических партий при рассмотрении вопросов и принятии решений на сессиях местных Кенгашей народных депутатов.

В 2014 году в Конституции страны закреплена обязанность хокимов областей, районов и городов представлять Кенгашам народных депутатов отчеты по важнейшим и актуальным вопросам социально-экономического развития соответствующих территорий. Эта конституционная норма, в сочетании с законодательно закрепленным правом партийных групп в местных представительных органах государственной власти на внесение предложений о заслушивании на сессиях отчетов или информации руководителей государственных органов по вопросам их деятельности, также способствовала росту соответствующей активности партий. За 9 месяцев 2014 года по инициативе партийных групп всех партий на сессиях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей народных депутатов было заслушано более 200 отчетов руководителей и должностных лиц государственных органов, что существенно превышает аналогичные показатели 2013 года.

Важное значение для дальнейшего повышения роли и ответственности партий имеет Закон Республики Узбекистан от 16 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)», разработанный и принятый в соответствии с законодательными инициативами Президента Узбекистана.

Вводимый в соответствии с этим законом и смежными актами законодательства новый конституционный порядок внесения предложения по кандидатуре Премьер-министра победившей на выборах политической партией (или несколькими партиями, набравшими равное наибольшее количество мест в Законодательной палате), а также представления кандидатом на этот пост программы предстоящей деятельности Правительства существенно повышает заинтересованность партий в эффективном проведении начавшейся с 15 сентября 2014 года избирательной кампании по выборам в Олий Мажлис Республики Узбекистан и местные Кенгаши народных депутатов.

Изменения, внесенные, в соответствии с «Концепцией дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране», в Конституцию и законодательство, регулирующие деятельность политических партий, объективно способствовали росту заинтересованности партий в результативном участии в предстоящих выборах. Это побудило партии к тому, чтобы взыскательно подойти к подведению итогов своей работы, проделанной за 5 лет по достижению тех программных целей, которые партии ставили перед собой на выборах 2009 года. За прошедший период всеми

партиями также были осуществлены меры по уточнению социального состава своего постоянного электората, изучению долговременных интересов и жизненных потребностей входящих в его состав основных социальных групп. Это создало необходимые социологические и методологические основы для определения программных приоритетов партий на предстоящий период их деятельности и разработки новых предвыборных платформ.

Итоги выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан и местные представительные органы, которые прошли 21 декабря 2014 года показали активное участие партий в предвыборной кампании, выборы прошли в атмосфере достаточно жесткой межпартийной состязательности.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Бугаевская Н.В.

докторант Академии ФСИИ России

кандидат юридических наук, доцент

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Общественная опасность преступления причиняет или создает угрозу причинения существенного вреда общественным отношениям. Она свойственна преступлению в целом и обусловлена совокупностью всех его объективных и субъективных признаков. В том числе и признаков специального субъекта преступления [3, с. 64].

Говоря об общественной опасности коррупционных преступлений, надо заметить – и это совершенно не вызывает сомнений, – что должностные и управленческие полномочия лица также влияют на общественную опасность совершенных им по службе правонарушений. Эти лица, в случае отступления от законов в своей деятельности, представляют большую общественную опасность, а для их исправления потребуются значительные усилия.

Применительно к субъекту коррупционных преступлений более приемлемо понятие «функции» (от латин. *function* - выполнение работы), нежели понятие «статус», разработанное административным правом, поскольку содержание статуса государственного или муниципального служащего включает в себя не только права и обязанности, но и поощрения, гарантии, ответственность [4, с. 314], не имеющие отношения к объективной стороне составов коррупционных преступлений. Совокупность предоставлений лицу прав и обязанностей, обусловленную кругом решаемых вопросов в соответствии с компетенцией (отнесенных к его ведению), принято называть полномочиями [2, с. 156], которые в уголовном законе понимаются как синоним понятия «функции».

Общественная опасность коррупции состоит в том, что субъект выходит за рамки предоставленных полномочий, злоупотребляет своими функциями, использует свое служебное положение вопреки интересам службы. Интересы службы при этом следует понимать применительно к публичной и частной областям, так как коррупционные преступления могут иметь место и при нарушении лицами своих прав и обязанностей в сфере государственной, муниципальной службы, службы в государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в сфере коммерческих и иных организаций. Об этом свидетельствует тот факт, что коррупционные преступления закреплены в УК РФ в главе 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной и муниципальной службы» и в главе 23 УК РФ «Преступления против службы в коммерческих и иных организациях». Это такие преступления как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286), получение взятки (ст. 290), злоупотребление

полномочиями (ст. 201), коммерческий подкуп (ст. 204) и другие.

Законодатель, устанавливая преступность и наказуемость общественно опасного деяния, выделяет наиболее существенные признаки специального субъекта коррупционных преступлений в примечаниях к статьям 285 и 201 УК РФ, с тем чтобы подчеркнуть их значительное влияние на общественную опасность, делая тем самым их обязательными признаками именно для конкретного состава преступления.

Объединяющим признаком для субъектов коррупционных преступлений является выполнение ими полномочий, которые в одном случае названы должностными, а в другом управленческими. Это выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Так, под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия, которые связаны с руководством трудовым коллективом соответствующих организаций (в случае должностных лиц – таких как государственные органы, государственные или муниципальные учреждения, а в другом случае, относительно лиц, выполняющих управленческие функции, – коммерческих и иных организаций, их структурных подразделений) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий.

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за расходованием) [1, п. 5]. Такие полномочия можно назвать управленческими во внутри служебной сфере деятельности.

Общественную опасность составляет также совершение специальными субъектами коррупционных преступлений действий, которые связаны с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, выходящие за рамки служебной деятельности для лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях; полномочия представителя власти для должностного лица. Схожесть данных функций связана с выходом за пределы внутри служебной сферы, так как лицо получает право на совершение управленческих действий в отношении лиц, которые не находятся в отношении субъекта в служебном подчинении.

Таким образом, характеристика признаков субъекта может повышать общественную опасность преступлений, так как вред может быть причинен как внутри организации, так и вне ее – отдельным гражданам, юридическим лицам, обществу и государству. Данные обстоятельства нужно учитывать и при квалификации преступлений, а также при назначении наказания.

Список использованной литературы

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Российская газета. 2009. 30 октября. № 5031.
2. Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Дрофимов Е.В. Административное право: Учебник. М., 2009.
3. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969.
4. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М., 1998.

Алиева Э. К.,
старший преподаватель филиала ДГУ в г. Кизляре,
соискатель ДГУ,
член Общественного Совета
при МО г. Кизляра,
юрист II класса.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Aliyev E. K.
senior lecturer of the branch of the DSU, in Kizlyar,
the applicant DGU, member of the Public Council when MO,
Kizlyar, lawyer II class.

PROBLEMS OF LEGAL PROTECTION OF HONOR AND DIGNITY SOLDIERS

В настоящее время при быстро происходящих в обществе социально–экономических и политических изменениях особую важность приобретает укрепление правопорядка и законности в Вооруженных Силах. Приоритетным направлением здесь выступает укрепление боевой готовности, единоначалия, защита прав, чести и достоинства личности военнослужащих, их жизни и здоровья. В этих условиях одна из неотложных задач государства – обеспечение эффективной борьбы со значительно возросшей преступностью против воинских уставных взаимоотношений и профилактике ее проявлений. [3, с.127]

Обострение общественных противоречий, нарушение идеалов прошлого негативно влияют на военнослужащих, особенно молодых солдат с их еще неустоявшимся мировоззрением. Устранение прежних социальных институтов в Вооруженных Силах, углубление дифференциации общества способствует распространению и упрочению в среде военнослужащих: нигилистских, деструктивных настроений, выражающихся в совершении преступлений против воинских уставных взаимоотношений. Безусловно, они содействуют росту количества уголовно наказуемых деяний со стороны военнослужащих. В конечном счете, причины таких преступлений детерминируются конкретными

условиями развития данной общественно – политической и экономической формации. [5, с.230]

Вооруженные Силы - специфическая часть общества с отличительными социально – экономическими, демографическими, организационно – управленческими и правовыми особенностями. Все они позитивно или негативно отражаются и на причинах, и на содержании преступности военнослужащих. Ее общественная опасность обуславливается посягательством не только на состояние правопорядка в целом, но и отрицательным влиянием на воинскую дисциплину, боеготовность армии и флота. [1, с.177] Именно поэтому военнослужащие дополнительно несут уголовную ответственность за непосредственные посягательства на воинский правопорядок, именуемые воинскими преступлениями. В структуру последних входят деяния, направленные против воинских уставных взаимоотношений и причиняющие существенный вред порядку несения военной службы. В широком смысле эти преступления могут выражаться в любых отступлениях от требований Уставов. Для оптимизации соответствующей превентивной деятельности в реформируемых Вооруженных Силах требуется максимальное использование современных достижений науки и техники, предусматривающее постоянное творческое обновление средств и способов профилактики воинских преступлений, в том числе и деяний, нарушающих уставные взаимоотношения. Поэтому необходимы как совершенствование практикуемых, так и разработка новых, основанных на глубоком криминологическом анализе методик предупреждения и пресечения исследуемых нами преступлений. Одна армия, понукаемая правозащитниками из этой ситуации, не выйдет. [2, с.79]

Повышению эффективности борьбы с рассматриваемым преступлением могла бы способствовать криминологическая подготовка офицеров, прапорщиков военных прокуроров, судей, следователей и дознавателей. Это необходимо, поскольку в реальной практике потерпевшие от указанных выше преступлений военнослужащие оказываются лишенными должной социальной и правовой защиты. Во многих воинских частях и подразделениях субъекты криминогенных настроений и поступков своевременно не выявляются, причины образования негативной микросреды не исследуются. Такие упущения нередко проявляются в "диктаторской" педагогике и "карательной" профилактике применяемыми без диагностики личности военнослужащих, уяснения природы и истоков их отклоняющегося поведения. Подобные же подходы нередко еще более углубляют ситуацию. [6, с.130]

Следовательно, актуальность темы исследования обуславливается объективной необходимостью укрепления единоначалия, сплочения воинских коллективов, защиты жизни и здоровья военнослужащих. Отсюда вытекает и потребность органов юстиции в расширении арсеналов уголовно – правовых и криминологических методик, оптимизирующих работу по профилактике, выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений против порядка подчиненности в воинских уставных взаимоотношений. [7, с.201]

Основными детерминантами преступлений против воинских уставных взаимоотношений, определяющими структуру и динамику рассматриваемых деликтов, являются в принципе те же факторы, которые, так или иначе, влияют на состояние преступности в стране. Это социально-экономические, социально-психологические, правовые факторы. Одни из них воздействуют на воинскую преступность без сколько-нибудь существенной специфики, реализуясь через условия жизни, воспитания, учебы и работы правонарушителей до призыва на военную службу; другие опосредуются в обстановке воинского быта. [4, с.109] Наряду с ними есть и специфические детерминанты, обуславливающие сугубо воинские преступления.

В последние годы прослеживается весьма жесткая зависимость преступности военнослужащих от общего ухудшения социально-экономической обстановки в стране, нравственной деградации и криминализации части населения, усиливающегося социального неравенства различных его слоев. Отчетливо это проявляется и в молодежной среде, служащей основным источником призывных контингентов для Вооруженных Сил.

На состоянии и динамике воинских правонарушений не мог не отразиться тот факт, что в последние годы определенными политическими силами в общественное сознание интенсивно и целенаправленно внедрялось негативное отношение к Вооруженным Силам. Популяризовалась отрицательная оценка их роли как атрибута государства, гипертрофировались тяготы и лишения военной службы, в результате резко снизился ее престиж как профессии, признаваемой во всем цивилизованном мире одной из наиболее почетных. Органы государственной власти, длительное время индифферентно относившиеся к развязанной средствами массовой информации антиармейской кампании, лишь с большим опозданием стали принимать меры к ее обузданию. [4, с.138]

Представляется необходимым самым радикальным образом обновить действующее военное законодательство по вопросам регламентации правового положения военнослужащих, правовой защиты их жизни, здоровья, достоинства и чести. Законы "О воинской обязанности и военной службе", "О статусе военнослужащих", воинские уставы должны быть пополнены нормами, определяющими реальные механизмы защиты личности военнослужащего, его прав и свобод как гражданина от противоправных посягательств со стороны и начальников, и сослуживцев.

В частности, Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ целесообразно дополнить более развернутой группой норм о правах военнослужащего, проходящего службу по приказу, и обязанностях командиров и начальников по обеспечению этих прав. Учитывая те изменения которые вносятся для усовершенствования УК РФ следует сказать, что необходимо упростить и унифицировать нормы, предусматривающие уголовную ответственность за воинские преступления, связанные с неуставными взаимоотношениями между военнослужащими. Одна армия, понукаемая правозащитниками, из этой ситуации не выйдет.

Литература:

1. Ахметшин Х.М. Преступления против порядка подчиненности и соблюдения воинской чести. – М., 1970;
2. Лунеев В.В. Нарушение можно предупредить. – М., 1987. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения: Уч. Пособие гл. IV. – М., 1991.
3. Лунеев В.В. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с правонарушениями в войсках. - М., 1999. - С.57-59.
4. Мацкевич И.М., Эминов В.Е. Преступное насилие среди военнослужащих. - М., 1994.- С. 87.
5. Метелица Ю.Л. Судебно – психиатрическая экспертиза потерпевших. - М., 1999.- С.11-12.
6. Шупленков В.П. Воинские преступления: Учебник гл. III. – М., 1993.
7. Шупленков В.П. Предупреждение правонарушений в Вооруженных Силах СССР. – М., 1972.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Качур А.Н.
к.ю.н., доцент
Сергиенко Д.Е.

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК

В связи с мировым экономическим кризисом, санкциями падение общих объемов грузоперевозок коснулось и транспортников России, занимающихся, прежде всего, международными перевозками крупных партий грузов [1].

Эти и другие проблемы транспортного сообщения интересуют руководство нашей страны и простых граждан. О регулировании отрасли транспортных перевозок на современном этапе Президент России В.В. Путин высказался следующим образом: «перед отраслью стоят такие приоритетные задачи, как масштабное обновление инфраструктуры автомобильных и железнодорожных дорог, воздушного, морского, речного сообщений... Необходимо также обеспечить транспортный парк современной, безопасной техникой и, конечно, активнее использовать механизмы государственно-частного партнерства, уделять неустанный внимание привлечению в отрасль новых инвестиций» [2].

Предметом современных дискуссий стали инфраструктурные проекты в транспортной отрасли – ход их реализации, связанные с этим проблемы, инвестиционный потенциал и др. Однако, решить проблемы транспортного комплекса за счет только организационных мер сложно, хотя привлечение государственных и частных инвестиций в проекты по модернизации транспортной инфраструктуры и обновлению транспортного парка необходимы. Требуется совершенствовать законодательство, добиться эффективности не только в сфере его нормотворчества, но и реализации, что обеспечит реальное состояние транспортной безопасности страны. Решение ряда проблем выходит за рамки одной отрасли, так как государственное регулирование использует рычаги административного, уголовного и иного характера [3].

В настоящее время глобализации значение транспортных перевозок возрастает вне зависимости от современных экономических и политических проблем, и не может быть иначе. Совершенствованию объективно подвергаются все транспортные перевозки как процесс, вследствие которого совершается перемещение из одного места в другое каких-либо объектов с помощью транспорта: железнодорожного, автомобильного, авиационного, трубопроводного и др. Однако, эта деятельность должна быть основана на основополагающих законодательных правилах и сформировавшихся в теории транспортных правоотношений принципах: всемерного обеспечения имущественных потребностей граждан посредством организационных правоотношений; единства и дифференциации имущественных и организационных отношений; внутрисистемной конвергенции.

В основе транспортных перевозок и обеспечения их эффективности - транспортные обязательства по перевозке грузов, пассажиров и багажа, а также иные обязательства по оказанию транспортных услуг, связанных с перевозкой, либо направленные на перемещение грузов иным способом. Следовательно, особенностям их предмета, объекта и видам транспортных договоров должно уделяться важное внимание в правовой науке. Договор перевозки является единственным правовым основанием перемещения грузов, пассажиров и багажа в пространстве. Доминирующее положение в этой системе транспортных договоров занимает договор перевозки грузов, который является как бы базовым договором, поскольку именно этот договор выполняет основные задачи, связанные с перемещением материальных ценностей, способствует выполнению обязательств по доставке продукции потребителю. Однако, такие терминологические различия в названиях договоров, как договор воздушной перевозки, морской перевозки, перевозки внутренним водным транспортом, железнодорожной и автомобильной перевозки, зачастую создают необоснованные проблемы, хотя не имеют принципиального значения, поскольку все они имеют единую правовую природу, направлены на организацию будущих перевозок, не порождают прав и обязанностей сторон по перевозке данного конкретного груза, относятся к категории предварительных договоров, в соответствии с которыми стороны заключают в будущем конкретные договоры перевозки грузов.

Немаловажное значение имеют организационные проблемы, возникающие в процессе транспортировки, которые являются неотъемлемой частью работы как всей транспортной системы страны, так и отдельных транспортных компаний, а также поводом для дальнейшей оптимизации процесса в правовом плане. Одними из распространенных проблем подобного плана являются: занятость специалистов и низкая скорость их решения; существенные затраты на простой и др., которые требуют повышение уровня сервиса транспортных компаний и дальнейшей правовой регламентации деятельности на локальном уровне.

Имеются и проблемы, требующие решения теоретико-правового характера. Так, в науке не перестают обсуждаться проблемы транспортной накладной, как формы договора перевозки груза, документа товаросопроводительного, удостоверяющего ход исполнения обязательств, отражающего расчеты с перевозчиком и др.

Преобразования современного законодательства кардинально изменило подходы к оценке правовой природы отношений, складывающихся на стадии подготовки перевозочного процесса, в связи с чем и во избежание дальнейших неоднозначных толкований относительно формы договора и роли накладной можно признать обоснованным предложение по изменению пункта 2 статьи 785 ГК РФ, в который внести дополнение, обязывающее заключать договор перевозки груза в письменной форме.

Список использованной литературы:

1. Актуальность транспортно-экспедиционных услуг / Новости / URL: <http://guzoffoz.ru/aktualnost-transportno-ekspeditsio>
2. Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и грузов в международном сообщении» (Москва, 2013)// URL: [http://www.securitymedia.ru/ archive_0_14.html](http://www.securitymedia.ru/archive_0_14.html)
3. Историко-правовые особенности деятельности органов предварительного следствия Материалы VI Международной научно-практической конференции «Экономика. Право. Менеджмент: современные проблемы и тенденции развития» (25 июня 2014 г.). – Краснодар, 2014.– С.65.

Джавахиدي И. А.

аспирант

Российского Университета Дружбы Народов

СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Рынок меховых изделий является специфическим рынком в современной России. С одной стороны он является частью товарного оборота пушнины, с другой совершенно самостоятельным сегментом потребительского рынка.

Сама по себе продажа меховых изделий регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) [1], Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) [2], Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» [3], Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 [4], а также Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС) 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» от 09.12.2011 г. № 876 [5]. При этом, договор как соглашение сторон, их взаимное волеизъявление является необходимой формой связи между товаровладельцами, органически вытекающей из потребностей товарного обращения. Будучи лишь юридической формой этой связи, договор не создает экономических отношений, а, наоборот, сам создается ими. Иными словами договор купли-продажи меховых изделий опосредствует товарные отношения в данной сфере торговли.

Несмотря на специфику товара: меховые изделия относятся к той категории товара импорт и производство, которого связано с лицензированием деятельности – продажа подобных изделий может проводиться всеми участниками рынка потребительских товаров.

Как и любой договор купли-продажи, договор розничной купли-продажи является консенсуальным, возмездным и двусторонним, вместе с тем розничной купле-продаже меховых изделий присущ ряд специфических черт.

В частности, особое внимание следует уделить предмету такого договора. В соответствии со ст. 454-456 ГК РФ продавец обязуется передать покупателю товар (меховое изделие), предназначенный для личного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью [6].

Особенностями обладает и форма данного договора. По общему правилу договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара. При этом в соответствии с п. 46 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 [4], при покупке изделий из меха вместе с товаром, покупателю передается товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, дата продажи, артикул, сорт и цена товара, а также подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу. Подобная трактовка

говорит о том, что консенсуальность договора купли-продажи мехового изделия является ключевым его элементом и подлежит доказыванию. Это объясняется как высокой ценой изделия, так и рядом других факторов: качеством изделия и необходимостью подтверждения его законного происхождения.

Вместе с тем для договора розничной купли-продажи меховых изделий значение имеют требования выдвигаемые законодателем к самому товару, т. е. к самому меховому изделию.

В частности ст. 7 Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» от 09.12.2011 г. № 876 определяет требования безопасности изделий из кожи и меха. Безопасность меховых изделий характеризуется показателями химической и биологической безопасности, которые должны соответствовать требованиям Технического регламента. Продукция должна быть промаркирована и доступна для осмотра. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык. Маркировка должна содержать наименование продукции, наименование страны-изготовителя, изготовителя или продавца, юридический адрес изготовителя или продавца, размер изделия, состав сырья, товарный знак (при его наличии), единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости), дату изготовления, номер партии (при необходимости), вид меха и вид его обработки (крашеный или не крашеный), символы по уходу за изделием, инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации. В соответствии с п. 41 Правил продажи отдельных видов товаров, указываются наименование, артикул, цена, размер и рост, вид меха, из которого оно изготовлено, и цвет его окраски [5].

В соответствии с п. 11 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55, при продаже товаров продавец доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия качества товаров установленным требованиям путем маркировки. По требованию покупателя продавец обязан ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар.

Маркировка должна быть на русском языке. Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес, который указывается с использованием букв латинского алфавита. На все изделия должны быть декларации соответствия Техническому регламенту [5].

Особое место в процессе заключения сделки купли-продажи мехового изделия занимают гарантии прав потребителя на возврат товара. В случае продажи мехового изделия ненадлежащего качества у покупателя возникает ряд возможностей, установленных ГК РФ и Законом «О защите прав потребителей» [3]. Однако, при обмене меховых изделий без гарантийных сроков возникают вопросы, требующие урегулирования. Например, ст. 247 ГК и п. 15 Типовых правил обмена промышленных товаров устанавливают

шестимесячный срок для предъявления претензий продавцу по поводу скрытых недостатков проданной вещи. В настоящее время, когда в продажу поступают дорогостоящие вещи длительного пользования, к которым в частности, относятся меховые изделия, возникает необходимость в увеличении этого срока, так как недостатки, возникающие не по вине покупателя, выявляются часто по истечении указанного срока.

Определенного урегулирования требует и порядок обмена товаров со скрытыми недостатками сезонного назначения. В п. 16 Типовых правил обмена промышленных товаров говорится, что для товаров сезонного назначения, в частности меховых изделий, сроки заявления претензий исчисляются со дня наступления соответствующего сезона. Но, несмотря на то, что со дня покупки прошло более шести месяцев, срок для заявления претензий не истекает, так как он приостанавливается с наступлением зимнего сезона, а затем продлевается на оставшееся время с начала весеннего сезона. Сезонность использования меховых изделий объективна, и исходя из этого, требует закрепления на законодательном уровне возможности прерывания и продолжения сроков гарантии меховых изделий.

Выводы. Проведя анализ общих правил, установленных законодателем для договора купли-продажи и преломляя их на отношения в сфере оборота меховых изделий на рынке потребительских товаров, приходим к некоторым выводам.

Во-первых, особенность потребительских свойств меховых изделий обуславливает особенность правового регулирования их обращения. В частности, речь идет о высоком уровне качества, предъявляемого к подобным изделиям, что влияет на содержание договора. По большому счету характеристики меховых изделий, а точнее требования к ним, закрепленные на уровне нормативных документов обуславливают важность подобного элемента для отношений купли-продажи.

Во-вторых, сезонность использования меховых изделий обуславливает необходимость рассмотрения вопроса о прерывании гарантийных сроков, что является совершенно естественным и вытекает из природы таких вещей.

В-третьих, важное, если не ключевое значение имеет и консенсуальность договора купли-продажи меховых изделий, поскольку в процессе заключения оферты стороны должны подтвердить намерения, а намерения покупателя должны быть еще и обеспечены качеством продукции.

Таким образом, несмотря на общность правил договора купли-продажи для купли-продажи меховых изделий существует ряд особенностей вызванных как специфическими потребительскими качествами подобных изделий, так и их высокой стоимостью, что требует особого уровня гарантий прав потребителей.

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/>
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://www.consultant.ru/popular/koap/>

3. О защите прав потребителей : Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://www.consultant.ru/popular/consumerism/>

4. Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации: Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134461/

5. О безопасности продукции легкой промышленности: Технический регламент Таможенного союза «ТР ТС 017/2011, утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876 [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tehnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopProductLegkProm.aspx>

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / С. С. Алексеев, А. С. Васильев, В. В. Голофаев и др. ; под ред. С. А. Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект; Екатеринбург : Институт частного права, 2009. 1504 с.

7. Ершов В. А. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу ... на 23 декабря 2009 года / В. А. Ершов, А. В. Сутягин, А. Н. Кайль [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=16583>

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ И АГРАРНОЕ ПРАВО

Жураев Ю. А.,

*Заведующий кафедрой государственно - правовых наук,
Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека,*

д. ю. н., профессор.

Азизов Т.А.

Аспирант

Санкт-Петербургского государственного университета

К ПОНЯТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВА

В юридической литературе и в обыденной жизни термин «суверенитет», как правило, употребляется в словосочетании «государственный суверенитет», «народный суверенитет», «национальный суверенитет». Что касается применения данного термина в увязке с некоторыми основными функциями государства как, например, осуществление независимой экономической деятельности - экономический суверенитет, самостоятельное распоряжение собственными природными ресурсами и их охрана – экологический суверенитет, то такая практика является редкостным явлением. В науке теории государства и права практически отсутствуют специальные исследования, относительно вышеназванных видов суверенитета, а применение формулы «суверенитет над природными ресурсами» со стороны представителей международного права является привычным делом [1,с.37]. И представители теоретической науки и ученые юристы-экологи мало внимание обращают вопросам экологического суверенитета государства, хотя общепризнанным является тот факт, что любое государство обладает суверенным правом пользоваться своими природными ресурсами и охранять их по собственному усмотрению. Здесь ради справедливости следует подчеркнуть, что словосочетание «экологический суверенитет» употребляется в науке экологического права как дань модному слову.

«Экологический суверенитет» как таковое пока не признан в качестве правовой категории. Для специалистов, которые признают только государственный (народный, национальный) суверенитет, разговоры об экологическом суверенитете может казаться надуманным, может даже излишне пафосным. Несмотря на это экологический суверенитет государства, как будет показано далее, являясь новым проявлением суверенитета современных государств, имеет право на жизнь.

Экологический суверенитет как юридическая категория и как политико-правовой феномен, вытекающий из новой сущности современного государства, наиболее ярко вырисовывается при анализе массива политико-правовых отношений, определяющих ее «общий» суверенитет.

Что является правовой основой экологического суверенитета? Развитие признания суверенитета государств над природными ресурсами в международном масштабе берет свое начало с конца 60-х годов XX века. Но тогда в документах Генеральной Ассамблеи говорилось о суверенитете

государств над природными ресурсами, прежде всего, в плане защиты экономической самостоятельности развивающихся государств. Тогда природные ресурсы рассматривались только через призму экономических отношений. Только после принятия Африканской хартии права человека и народов 1981 г. среди развивающихся государств (и не только широкое хождение получил тезис о праве народов свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами). Иными словами, сколько народов – столько и «свободных распоряжений». А что касается экологической стороны проблемы, т.е. об обязанностях государств по охране окружающей среды, то им не придавалось должного внимания. Поэтому не случайно принцип постоянного суверенитета государств над своими природными ресурсами обычно рассматривается как один из специальных принципов международного экономического права [2,с.512].

Полный неотъемлемый суверенитет каждого государства над своими природными ресурсами и всей экономической деятельностью составляет один из принципов, на основе которого строился новый международный экономический порядок².

В национальном масштабе правовой основой экологического суверенитета Республики Узбекистан является ст. 7 Конституционного Закона Республики Узбекистан «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан», которая гласит: «Материальной основой государственной независимости Республики Узбекистан является ее собственность. Земля, ее недра, воды, леса, растительный и животный мир, природные и другие ресурсы на территории республики, ее интеллектуальные ценности являются национальным достоянием, собственностью Республики Узбекистан»³. Ни одно государство не может быть подвергнуто экономическому, политическому или любому другому виду принуждения с целью помешать свободному и полному осуществлению этого неотъемлемого права.

Необходимость выделение экологического суверенитета в особую политико-правовую категорию обосновывается следующими положениями.

Первое: экологический суверенитет обуславливается изменением понятия современного государства, которое должно рассматриваться не только через призму политических конструкций: «территория, государственная власть и население» [3,с.131], а с добавлением в него такого архиважного четвертого элемента как материальная основа, большую часть которой составляют природные ресурсы.

Второе: признание экологического суверенитета государств в практическом плане и на этом основании создание своеобразной преграды на пути к агрессивному наступлению способов и средств глобализма, к стремлениям строительства мирового государства, в конечном итоге послужит совершенствованию принципа равноправия государств как субъектов международных отношений.

² См.: Декларация об установлении нового международного экономического порядка. Принята Резолюцией 3201 (S-VI)от 1 мая 1974 г.

³ Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1991 г., N 11, ст. 246.

Третье: экологический суверенитет необходим для того, чтобы признать верховенство права государства над природными ресурсами и его самостоятельность в сохранении этих объектов (в смысле охраны их даже против «интересов» других государств).

Таким образом, надо сказать не только международные интересы охраны окружающей среды являются объективным фактором, влияющим на изменение понятия обычного суверенитета и признании экологического суверенитета государств, но и, в первую очередь, внутренние потребности любого государства.

Определяющим в понятии экологического суверенитета является вопрос объемности суверенных прав государства в отношении природных ресурсов. Дело в том, что экологическая функция государства (т.е. его обязанности по охране природы) предполагает ограничение его полномочия. Как это нужно понять? Можно ли вообще ограничить экологический суверенитет государства?

Однозначно ответить на такой вопрос сложно. Однако, ответ на такой вопрос можно дать исходя из того, как в целом понимается суверенитет. В данном случае необходимо вспомнить тот факт, что хотя суверенитет ассоциируется с полномочием, как, например, «каждое государство обладает на своей территории всей полнотой власти», все же международная практика свидетельствует о существовании в жизни так называемого «предела суверенитета». Здесь следует напомнить, что в науке относительно понятия предела суверенитета нет единогласия, и поэтому некоторые теоретические положения по этому вопросу являются уязвимы, находятся под постоянным вниманием правоведов, политологов, политиков и других.

Экологический суверенитет в корне и в сущности является ограниченным, поскольку если в деятельности государства прослеживаются хоть какие-нибудь мероприятия, направленные на рациональное использование и охрану окружающей среды, то это и есть самоограничение правом своих возможностей. Другой вопрос, когда государство исходя из удовлетворения своих экономических потребностей и ссылаясь на полную суверенитет, нарушает разумную норму эксплуатации природных ресурсов, развивает свою экономику исключительно экстенсивным путем, без учета экологических интересов своего населения и населения соседних государств, и тем самым игнорирует законы развития природы и нормы международного права. В таких случаях разумеется можно поставить вопрос о пределах экологического суверенитета, и соответственно правомерность компетенции государства в области рационального использования и охраны окружающей среды перестает быть исключительно внутренним делом.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что экологический суверенитет – это, с одной стороны, полноправное верховенство государства над собственными природными ресурсами, которые выступают как материальная основа политического суверенитета и как экономический потенциал государства, общества или даже населения в лицах граждан этого государства, с другой – такое «верховенство» всегда ограничено, так как режим таких объектов требуют рационального использования и сохранения (охраны)

их во блага нынешнего и будущего поколений людей, а также хозяйствования способами, не оказывающими вредного воздействия окружающей среды за пределами национальной юрисдикции.

Список использованной литературы

1. Соколова Н.А. Международно-правовые пределы осуществления суверенитета над природными ресурсами // Международное право – International Law. -2009. - № 1.

2. Международное публичное право. Учебник / Отв. ред. К.А.Бекяшев. // М., 2008.

3. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Отв. ред. проф. М. Н. Марченко. — Том 1. М.: Издательство "Зерцало", 1998.